

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

EMOZIONI

Comprendere noi stessi e gli altri

Cofinanziato
dall'Unione europea

EMOZIONI:
Comprendere noi stessi e gli altri
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS DELL'UNITÀ.....	4
Introduzione	4
Competenze Chiave	4
Risultati di apprendimento.....	5
Piano di lavoro	6
Prodotti finali.....	7
Valutazione	7
Contesti di applicazione.....	7
Collegamenti con altre Unità.....	8
COSA È IMPORTANTE SAPERE	9
COME FUNZIONA L'UNITÀ.....	11
Argomento 1: Emozioni in gioco	11
Cosa si impara?	11
Risultati di apprendimento	11
Configurazione dello spazio	12
Metodi e tecniche pedagogiche	12
Strumenti	12
Panoramica delle attività.....	12
Attività 1.a.1 – A domanda... immagine	12
Attività 1.a.2 – Zoom Out	12
Argomento 2: Internet è anche un luogo.....	12
Cosa si impara?	13
Risultati di apprendimento	13
Configurazione dello spazio	13
Metodi e tecniche pedagogiche	13
Strumenti	14
Panoramica delle attività.....	14
Attività 2.a.1 – Bingo.....	14
Attività 2.a.2 – Gioco della linea	14
Argomento 3: Rispetto	14

Cosa si impara?	14
Risultati di apprendimento	14
Configurazione dello spazio	15
Metodi e tecniche pedagogiche	15
Strumenti	15
Panoramica delle attività.....	16
Attività 3.a.1 – Emoji.....	16
Attività 3.b.1 – Post-it	16
Argomento 4: Conclusioni e restituzione	16
Cosa si impara?	16
Risultati di apprendimento	16
Configurazione dello spazio	17
Metodi e tecniche pedagogiche	17
Strumenti	17
Panoramica delle attività.....	17
Attività 4.a.1 – Reel e moodboard.....	17
Attività 4.a.2 – Restituzione.....	18
Strumenti di valutazione	19
PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO	21
Attività 1.a.1 – A DOMANDA...immagine	22
Attività 1.a.2 – ZOOM OUT	26
Attività 2.a.1 – BINGO.....	29
Attività 2.a.2 – IL GIOCO DELLA LINEA.....	33
Attività 3.a.1 – EMOJI	36
Attività 3.b.1 - POST-IT	60
Attività 4.a.1 – REEL E MOODBOARD	63
Attività 4.a.2 – RESTITUZIONE	66

Unità di Apprendimento

Emozioni: comprendere noi stessi e gli altri

FOCUS DELL'UNITÀ

Introduzione

Questa unità di apprendimento si concentra sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva nelle e nei preadolescenti attraverso attività esperienziali che favoriscono l'autoconsapevolezza, la regolazione emotiva e l'empatia. Le emozioni vengono esplorate anche all'interno dello spazio digitale, riconoscendo il mondo online come un ambiente reale in cui le relazioni e i comportamenti hanno effetti tangibili. L'obiettivo è promuovere il benessere, la comunicazione rispettosa e la cittadinanza digitale responsabile.

Competenze Chiave

Competenze chiave* (a cui l'Unità intende contribuire)	
Generali	Specifici
PERSONALE: Autoregolazione	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza ed espressione di emozioni, pensieri, valori e comportamenti personali.• Comprendere e regolare le emozioni, i pensieri e i comportamenti personali, comprese le risposte allo stress.
PERSONALE: Flessibilità	<ul style="list-style-type: none">• Comprendere e adottare nuove idee, approcci, strumenti e azioni in risposta ai contesti in evoluzione.• Gestire le transizioni nella vita personale, la partecipazione sociale, i percorsi di apprendimento, compiendo scelte consapevoli e fissando obiettivi.
SOCIALE: Empatia	<ul style="list-style-type: none">• Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un'altra persona.• Comprendere le emozioni e le esperienze di un'altra persona e la capacità di assumere in modo proattivo il proprio punto di vista.

SOCIALE: Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Consapevolezza della necessità di una varietà di strategie di comunicazione, registri linguistici e strumenti adattati al contesto e ai contenuti. • Comprendere e gestire le interazioni e le conversazioni in diversi contesti socio-culturali e situazioni specifiche del dominio.
SOCIALE: Collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere l'importanza della fiducia, del rispetto della dignità umana e dell'uguaglianza, affrontare i conflitti e negoziare i disaccordi per costruire e sostenere relazioni eque e rispettose. • Equa ripartizione dei compiti, delle risorse e delle responsabilità all'interno di un gruppo, tenendo conto del suo obiettivo specifico; suscitando l'espressione di punti di vista diversi e adottando un approccio sistemico.
IMPARARE AD IMPARARE: Pensiero critico	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare idee creative, sintetizzare e combinare concetti e informazioni provenienti da diverse fonti al fine di risolvere problemi.

** Definite in base a LifeComp e DigComp 2.2*

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento	
Conoscenze	Abilità
Riconoscere le proprie emozioni e la loro influenza sulle azioni.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificare e gestire le emozioni in modo efficace.
Comprendere il ruolo delle emozioni nelle interazioni sociali.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere le emozioni degli altri, esprimersi chiaramente e praticare l'ascolto attivo.
Sviluppare l'empatia nella comunicazione online	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare l'empatia nella comunicazione online per comprendere meglio le prospettive degli altri ed evitare incomprensioni. • Sviluppare capacità di autoregolazione e resilienza emotiva per gestire conversazioni o feedback difficili.
Identificare gli spazi online come ambienti reali con rischi e responsabilità.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare gli strumenti digitali in modo responsabile, proteggere la privacy e analizzare criticamente i contenuti online.
Apprendimento del comportamento digitale etico, della privacy e del consumo critico dei media.	<ul style="list-style-type: none"> • Adattare i punti di vista, valutare le convinzioni personali e promuovere l'apprendimento continuo.

	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo di idee originali, risoluzione dei problemi e implementazione di cambiamenti positivi.
Riconoscere l'impatto delle parole nella comunicazione e nelle relazioni interpersonali.	<ul style="list-style-type: none"> Comprendere il peso delle parole, adattare i messaggi in modo appropriato e promuovere un dialogo rispettoso.

Piano di lavoro

Argomento 1 – Emozioni in gioco		
Fase 1.a (Sviluppo delle competenze)	Attività 1.a.1 – A domanda...immagine Obiettivo: incontrare se stessi, fermarsi un attimo a guardarsi dentro e poi incontrare l'altro.	45 min
	Attività 1.a.2 – Zoom out Obiettivo: Guidare i partecipanti al cambiamento. Questo si ottiene quando si abbandonano i soliti schemi di pensiero e si provano nuove prospettive, uscendo dalla propria zona di comfort.	30 min
Argomento 2 – Internet è anche un luogo		
Fase 2.a (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 2.a.1 – Bingo Obiettivo: Conoscere ed esplorare le abitudini online dei soggetti; mappare la conoscenza delle caratteristiche dell'ambiente virtuale.	45 min
	Attività 2.a.2 – Gioco della linea Obiettivo: Riflettere sulla diffusione e pubblicazione dei propri dati personali (anche online); riflettere sulla propria privacy per decidere responsabilmente cosa condividere online.	30 min
Argomento 3 - Rispetto		
Fase 3.a (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 3.a.1 – Emoji Obiettivo: aumentare la consapevolezza della complessità della comunicazione, sottolineando come parole e simboli possano essere interpretati in modo diverso in base al contesto, alle emozioni e alle esperienze personali.	45 min

	Attività 3.a.2 – Post-it Obiettivo: riflettere sull'uso delle parole online (nei commenti e nelle chat); mettersi nei panni di chi viene offeso e insultato; sensibilizzare all'uso non offensivo delle parole.	30 min
Argomento 4 - Conclusione e restituzione		
Fase 4.a (Sviluppo delle competenze)	Attività 4.a.1 – Reel e moodboard Obiettivo: dare voce ai partecipanti, permettere loro di esprimere ciò che hanno imparato e di comunicare, utilizzando linguaggi diversi, le loro emozioni e i loro pensieri.	45 min
	Attività 4.a.2 – Restituzione Obiettivo: essere in grado di narrare efficacemente concetti complessi collaborando con gli altri.	30 min

Prodotti finali

Fogli di riflessione personali: i partecipanti creano riflessioni scritte su emozioni, prospettive ed esperienze.

Brevi video e moodboard: riassunti digitali creativi delle esperienze di apprendimento utilizzando la narrazione visiva.

Valutazione

Obiettivi:

Valutare l'impatto delle attività sul gruppo nel tempo.

Metodi e strumenti:

Schede di valutazione T0–T1–T2 (strumenti forniti nell'allegato): un set per ciascun ragazzo e ragazza (autovalutazione basata su scenari).

Tempistica:

T0 (prima dell'intervento), T1 (subito dopo), T2 (dopo un periodo di tempo).

Ruoli:

I ragazzi completano gli strumenti dello scenario.

Contesti di applicazione

Le attività proposte in questa unità possono essere utilizzate in modo indipendente o combinato, a seconda del gruppo target, del contesto e dell'ambiente (ad esempio, scuola, casa, luogo di lavoro). Le attività sono progettate per promuovere la consapevolezza emotiva, la comunicazione efficace e il

comportamento responsabile sia online che offline. Possono essere adattati a diverse fasce d'età e contesti, concentrandosi su aspetti come la gestione emotiva, la privacy online e la comunicazione rispettosa. Inoltre, le attività incoraggiano la riflessione critica sulle abitudini digitali e sulle relazioni interpersonali, favorendo la collaborazione e la creatività tra i partecipanti. La struttura consente flessibilità, con attività che possono essere adattate a esigenze specifiche e implementate in diverse combinazioni per adattarsi al meglio alle dinamiche di gruppo e agli obiettivi di apprendimento.

Collegamenti con altre Unità

- **Onlife:** collega la consapevolezza emotiva con le esperienze digitali, collegando la privacy, la condivisione dei dati e l'esposizione online a scelte responsabili.
- **Comunicazione:** collega le emozioni alla comunicazione interpersonale, mostrando come il linguaggio e i simboli influenzano i sentimenti e le interazioni e supportando un dialogo empatico e assertivo.

COSA È IMPORTANTE SAPERE

Perché le emozioni sono importanti nell'educazione

L'educazione è una questione di benessere e, quindi, di salute. Se la felicità è intesa come uno stato di benessere e l'equilibrio psicologico aiuta a proteggere la salute e la felicità, allora la competenza emotiva diventa cruciale. La ricerca mostra che gli individui con capacità emotive sviluppate hanno maggiori probabilità di essere felici ed efficaci nella vita. Da questa prospettiva, la semplice domanda "Come stai?" diventa centrale nella pratica educativa. Le emozioni non sono un optional, ma un punto di partenza fondamentale per un cambiamento significativo nell'educazione.

Definire le emozioni: di cosa stiamo parlando?

Daniel Goleman, in *Intelligenza Emotiva*, definisce le emozioni come sentimenti e pensieri accompagnati da risposte psicologiche e biologiche, che ci predispongono ad agire in determinati modi. Lo psicologo Paul Ekman identifica sei emozioni fondamentali: rabbia, paura, tristezza, felicità, sorpresa e disgusto. In seguito, le ha ampliate per includere emozioni secondarie come la vergogna, il senso di colpa, l'orgoglio e il disprezzo. Ekman nota anche che ogni emozione di base rappresenta una famiglia di stati correlati. Goleman raggruppa le emozioni in otto famiglie principali: rabbia, tristezza, paura, gioia, amore, sorpresa, disgusto e vergogna.

Le neuroscienze e l'importanza dell'intelligenza emotiva

Le neuroscienze sostengono fortemente l'idea che le emozioni debbano essere prese sul serio. La ricerca suggerisce che aumentare la consapevolezza di sé, gestire le emozioni negative, mantenere l'ottimismo, essere empatici e costruire forti legami sociali possono portare a una vita più equilibrata e soddisfacente dal punto di vista emotivo. Questi sono i fondamenti dell'intelligenza emotiva. Secondo il neurologo Antonio Damasio, gli esseri umani possiedono due tipi di intelligenza: razionale ed emotiva. Il nostro comportamento è influenzato da entrambi. Questo modello duale sfida la vecchia idea che la ragione dovrebbe dominare le emozioni e sostiene invece l'equilibrio e l'armonia tra di esse.

L'intelligenza emotiva può essere insegnata

Le abitudini emotive che impariamo durante l'infanzia e l'adolescenza modellano la nostra intelligenza emotiva più avanti nella vita: il temperamento emotivo non è definitivo, ma può essere sviluppato. L'intelligenza emotiva consiste in competenze specifiche che chiunque può apprendere, indipendentemente dall'età, dal sesso o dal background. Attraverso l'educazione, le persone possono imparare a usare le emozioni in modo costruttivo, acquisendo la capacità di agire deliberatamente piuttosto che reagire impulsivamente. Questo passaggio, dalla dipendenza esterna all'azione intenzionale, è una parte fondamentale della crescita personale e dello sviluppo sociale.

Il potere di dare un nome alle emozioni

Una componente centrale dell'intelligenza emotiva è l'autoconsapevolezza: la capacità di comprendere il proprio stato d'animo e i pensieri su quello stato d'animo. Questa consapevolezza fornisce libertà personale, consentendo agli individui di scegliere come rispondere in varie situazioni.

La lingua gioca un ruolo fondamentale in questo senso. Se a qualcuno mancano le parole per descrivere i propri sentimenti, non può afferrarli o gestirli completamente. Imparare a nominare e comprendere le emozioni dà alle persone la proprietà su di esse: "se riesci a esprimere a parole ciò che senti, ti appartiene".

Psicologia positiva e benessere nell'educazione

La psicologia positiva offre un quadro per raggiungere il benessere attraverso la gratitudine, l'ottimismo, l'impegno e le relazioni positive. Questi includono:

1. Prendere coscienza delle proprie emozioni
2. Praticare la gratitudine per concentrarsi sul positivo
3. Impegnarsi in attività significative
4. Considerare le sfide come opportunità di crescita
5. Costruire relazioni forti e solidali

Questi principi possono essere integrati nei programmi di istruzione e formazione volti a promuovere il benessere. Mentre l'individuo svolge un ruolo centrale nel proprio sviluppo, la formazione può creare l'ambiente necessario per sostenere questo processo, in particolare attraverso l'incontro con gli altri.

La finestra critica dell'adolescenza

L'adolescenza è un periodo chiave dello sviluppo. I lobi frontali, responsabili della regolazione emotiva, dell'empatia e del processo decisionale, maturano durante questa fase, spesso fino all'età di 16-18 anni. Pertanto, è essenziale che l'educazione emotiva avvenga durante questa finestra. Le scuole e le famiglie hanno la responsabilità di fornire esperienze che sostengano lo sviluppo emotivo prima che questa finestra si chiuda.

Emozioni e competenze di vita per la salute

Facendo riferimento al quadro Life Skills dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le abilità emotive come l'autoconsapevolezza, l'empatia e la regolazione emotiva sono fondamentali per un comportamento che promuova la salute. Le competenze emotive non sono solo protettive, ma sono strumenti proattivi per costruire una vita significativa. Nell'educazione alla salute, ciò significa passare da un focus ristretto sulla malattia e sui problemi a un modello bio-psico-sociale più ampio che promuova il potenziale umano e la prosperità.

L'alfabetizzazione emotiva come forma di prevenzione

L'assenza di competenze emotive può portare a comportamenti dannosi, in particolare nei giovani che affrontano lo stress. Il bullismo e il cyberbullismo spesso derivano dall'analfabetismo emotivo, ovvero l'incapacità di leggere, esprimere o comprendere le emozioni, sia in se stessi che negli altri. Questo deficit è comune sia ai perpetratori che alle vittime. Promuovere l'alfabetizzazione emotiva, quindi, è una strategia chiave per la prevenzione. I contesti educativi devono dare priorità all'apprendimento emotivo per ridurre i danni e aumentare la resilienza emotiva.

Gli strumenti forniti di seguito adottano un approccio preventivo e sono stati progettati seguendo una metodologia animativa.

COME FUNZIONA L'UNITÀ

Argomento 1: Emozioni in gioco

Attraverso le attività proposte, l'obiettivo è quello di offrire l'opportunità di fermarsi per un momento nella costante corsa della vita e di pensare, sentire e porsi domande. L'obiettivo generale è quello di cercare di cambiare la propria prospettiva e guardarsi dentro. Attraverso il gioco i partecipanti sono portati a una maggiore consapevolezza (di se stessi e degli altri) e all'azione attraverso la creazione di nuovi punti di vista. La sfida è rendersi conto che ci sono diversi punti di vista e quindi essere in grado di osservare le cose da nuove angolazioni. La metodologia utilizzata sfrutta **stimoli visivi** (foto) e verbali **non** direttamente correlati tra loro, stimolando così i sistemi razionale ed emotivo. L'attivazione di questo meccanismo interno produce **risposte innovative** e permette di sperimentare emozioni e intuizioni mai sperimentate prima. Internet è anche un ambiente, e come tale ogni persona lo abita e lo vive con le proprie emozioni.

Cosa si impara?

1. Consapevolezza ed espressione di emozioni, pensieri, valori e comportamenti personali.
2. Comprendere e regolare le emozioni, i pensieri e i comportamenti personali, comprese le risposte allo stress.
3. Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un'altra persona.
4. Comprendere le emozioni e le esperienze di un'altra persona e la capacità di assumere in modo proattivo il proprio punto di vista.
5. Reattività alle emozioni e alle esperienze di un'altra persona.
6. Sviluppare idee creative, sintetizzare e combinare concetti e informazioni provenienti da diverse fonti al fine di risolvere problemi.

Risultati di apprendimento

Conoscenze:

1. Imparare a riconoscere le proprie emozioni.
2. Discutere le emozioni con gli altri.
3. Cambiare le proprie prospettive.
4. Maggiore consapevolezza di sé.

Abilità:

1. Capacità di identificare e comprendere le proprie emozioni, distinguendo tra diverse sfumature emotive.
2. Capacità di gestire e regolare le proprie emozioni in modo costruttivo, evitando reazioni impulsive.
3. Capacità di comprendere e condividere le emozioni degli altri, favorendo relazioni empatiche e collaborative.
4. Capacità di esprimere le proprie emozioni in modo chiaro e rispettoso e di ascoltare attivamente le emozioni degli altri senza giudizio.

5. Capacità di valutare criticamente le proprie convinzioni e punti di vista, e di considerare alternative e nuove idee.
6. Capacità di produrre risposte e cambiamenti innovativi.

Configurazione dello spazio

Ci dovrebbe essere ampio spazio per i partecipanti per muoversi e interagire con i materiali, come le foto, senza disturbare gli altri. Durante la fase iniziale di riflessione, i partecipanti possono lavorare individualmente, permettendo loro di concentrarsi sui propri pensieri personali. Per le parti di condivisione e discussione, i posti a sedere dovrebbero essere disposti in cerchio o semicerchio per incoraggiare la comunicazione e l'interazione aperta, rendendo più facile per i partecipanti scambiare le loro prospettive e imparare gli uni dagli altri.

Metodi e tecniche pedagogiche

L'attività enfatizza l'autoriflessione e l'apprendimento **visivo** attraverso l'uso di foto per l'espressione personale. I partecipanti si impegnano inizialmente in **un lavoro individuale**, seguito da una discussione di **gruppo** in cui condividono e spiegano le loro scelte. **L'apprendimento tra pari** è incoraggiato poiché i partecipanti ascoltano e imparano dalle reciproche esperienze, mentre **l'educatore** utilizza **domande aperte** per stimolare il pensiero critico e la riflessione.

Strumenti

1. Schede (uno per partecipante)
2. Foto (scaricate e stampate dal web)
3. Penne.

Panoramica delle attività

Attività 1.a.1 – A domanda... immagine

I partecipanti scelgono le foto per rispondere a quattro domande su se stessi; quindi, condividono e confrontano le prospettive per riconoscere più punti di vista e approfondire la consapevolezza di sé.

Attività 1.a.2 – Zoom Out

Attraverso domande guidate su foto selezionate, i partecipanti "zoomano indietro" dalle loro inquadrature abituali, esplorando nuove angolazioni e intuizioni su emozioni e punti di vista.

Istruzioni dettagliate per queste attività sono fornite nel piano delle attività nell'allegato.

Argomento 2: Internet è anche un luogo

Questa sessione aiuta i partecipanti a riflettere su Internet come uno spazio reale in cui le azioni hanno conseguenze nella vita quotidiana. Attraverso attività pratiche, i bambini sono incoraggiati a mettere in discussione le loro abitudini e convinzioni sul mondo digitale e insieme costruiamo nuove comprensioni condivise degli spazi e dei comportamenti online.

Cosa si impara?

- Gestire le transizioni nella vita personale, la partecipazione sociale, i percorsi lavorativi e di apprendimento, compiendo scelte consapevoli e fissando obiettivi.
- Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un'altra persona.
- Comprendere le emozioni e le esperienze di un'altra persona e la capacità di assumere in modo proattivo il proprio punto di vista.
- Comprendere e gestire le interazioni e le conversazioni in diversi contesti socio-culturali e situazioni settoriali.
- Un'equa ripartizione dei compiti, delle risorse e delle responsabilità all'interno di un gruppo, tenendo conto del suo obiettivo specifico; suscitando l'espressione di punti di vista diversi e adottando un approccio sistemico.

Risultati di apprendimento

Conoscenze:

- Imparare a riconoscere l'online come uno spazio reale di vita e relazione, in cui il tempo, le scelte e i comportamenti hanno valore e delle conseguenze.
- Imparare le regole dell'ambiente virtuale.
- Cambiare il proprio punto di vista.
- Produrre risposte/cambiamenti innovativi.

Competenze e abilità:

- Capacità di comprendere come le tecnologie influenzano la vita quotidiana e le relazioni personali.
- Consapevolezza sui potenziali rischi e minacce nello spazio online, come la privacy, la sicurezza e il cyberbullismo.
- Capacità di fare un uso responsabile delle risorse digitali disponibili, come i social media, i dati online e le piattaforme di comunicazione.
- Capacità di analizzare, valutare e risolvere problemi in modo innovativo e creativo.

Configurazione dello spazio

Le attività richiedono uno spazio aperto per la libera circolazione, garantendo che i partecipanti possano interagire facilmente durante l'attività del Bingo e il gioco della linea. Scrivanie o sedie possono essere spostate per dar spazio al movimento. Per la fase di discussione, i partecipanti devono essere seduti in cerchio o **semicerchio** per incoraggiare il contatto visivo e la conversazione aperta. L'educatore si posiziona in modo da poter guidare la discussione rimanendo accessibile e coinvolto con il gruppo.

Metodi e tecniche pedagogiche

L'attività impiega **l'apprendimento esperienziale** attraverso giochi interattivi che coinvolgono i partecipanti in modo dinamico e interattivo. **L'apprendimento tra pari** è centrale, poiché i partecipanti interagiscono per raccogliere firme e riflettere su comportamenti condivisi. **Le tecniche di apprendimento attivo**, come le attività basate sul movimento (ad esempio, il Bingo e il gioco della linea), incoraggiano la partecipazione e l'impegno. **Ogni attività è seguita da una discussione di**

gruppo, che consente una riflessione e un'analisi più approfondite. L'educatore facilita il processo utilizzando l'**indagine guidata**, spingendo i partecipanti a riflettere criticamente sulle loro abitudini digitali, sulla privacy e sul comportamento online.

Strumenti

- Schede (uno per partecipante)
- Penne

Panoramica delle attività

Attività 2.a.1 – Bingo

Una tombola basata sul movimento che mappa le abitudini online del gruppo e suscita discussioni su Internet come spazio reale/pubblico, condivisione, privacy e permanenza digitale.

Attività 2.a.2 – Gioco della linea

Attraversando una linea immaginaria, i ragazzi riflettono su rivelazioni progressivamente personali per considerare la privacy e cosa condividere responsabilmente online.

Istruzioni dettagliate per queste attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

Argomento 3: Rispetto

Questa sezione invita i partecipanti a riflettere sull'impatto delle parole, sia complimenti che insulti, e su come influenzano le emozioni e le interazioni. Attraverso attività coinvolgenti, sperimenteranno in prima persona come la lingua influisce sugli altri, favorendo l'empatia e la consapevolezza nella comunicazione sia online che offline. Imparando a scegliere attentamente le parole e considerando i sentimenti degli altri, i partecipanti svilupperanno un approccio più consapevole e responsabile all'espressione, contribuendo a creare un ambiente più rispettoso ed emotivamente consapevole.

Cosa si impara?

- Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un'altra persona.
- Comprendere le emozioni e le esperienze di un'altra persona e la capacità di assumere in modo proattivo il proprio punto di vista.
- Reattività alle emozioni e alle esperienze di un'altra persona.
- Consapevolezza della necessità di una varietà di strategie di comunicazione, registri linguistici e strumenti adattati al contesto e ai contenuti
- Comprendere e gestire le interazioni e le conversazioni in diversi contesti socio-culturali e situazioni settoriali.
- Sviluppare idee creative, sintetizzare e combinare concetti e informazioni provenienti da diverse fonti al fine di risolvere problemi.

Risultati di apprendimento

Conoscenze:

- Imparare il concetto di empatia
- Imparare la differenza di significato che diamo a parole, immagini, emoji, a seconda della nostra esperienza (anche virtuale)
- Imparare il valore della scelta delle parole e il peso che l'essere può avere.

Abilità:

- Comprendere e condividere le emozioni degli altri, sviluppando un senso di comprensione e connessione emotiva.
- Capacità di prestare attenzione e comprendere le esperienze e i sentimenti degli altri senza giudicare.
- Capacità di veicolare messaggi chiari e comprensibili, tenendo conto del contesto e del pubblico di riferimento.
- Comprendere e rispettare le differenze culturali nella comunicazione, riconoscendo come i significati possano variare a seconda del contesto culturale e individuale.
- Comprendere i segnali non verbali: Essere consapevoli dell'importanza dei segnali non verbali, come i gesti, le espressioni facciali e il tono di voce, nel processo di comunicazione.
- Capacità di influenzare e persuadere gli altri attraverso l'uso efficace di parole e messaggi.
- Riflettere sull'etica e la responsabilità nell'uso delle parole, evitando un linguaggio offensivo o dannoso e promuovendo una comunicazione rispettosa e inclusiva.

Configurazione dello spazio

L'impostazione dovrebbe consentire il movimento e l'interazione. Uno spazio aperto è l'ideale per attività come l'esercizio dei post-it, in cui i partecipanti si muovono per scambiarsi complimenti. Per l'attività di decifrazione delle emoji, i partecipanti possono lavorare in coppia o in piccoli gruppi ai tavoli. La discussione finale dovrebbe svolgersi in cerchio o semicerchio per incoraggiare un dialogo aperto e un coinvolgimento. Una lavagna digitale o una parete ben visibile può essere utilizzata per visualizzare le riflessioni chiave, rafforzando i risultati dell'apprendimento. L'educatore dovrebbe rimanere in una posizione centrale per guidare le discussioni e fornire supporto, garantendo un ambiente interattivo e collaborativo.

Metodi e tecniche pedagogiche

Le attività utilizzano l'apprendimento esperienziale per aiutare i partecipanti a riflettere sull'impatto delle parole nella comunicazione online. Esercizi interattivi, come la decodifica di messaggi basati su emoji e l'esercizio di complimenti post-it, coinvolgono i partecipanti nell'apprendimento attivo e favoriscono l'interazione tra pari. I giochi di ruolo e le domande guidate vengono utilizzati per migliorare l'empatia e il pensiero critico, incoraggiando i partecipanti a considerare gli effetti emotivi delle loro parole. L'educatore facilita le discussioni attraverso l'apprendimento basato sull'indagine, stimolando la riflessione su come il linguaggio influenza le relazioni e la percezione di sé. Le discussioni di gruppo offrono spazio per analizzare le incomprensioni nella comunicazione digitale e la differenza tra linguaggio intra-gruppo ed extra-gruppo.

Strumenti

- Presentazione – Gioco Emoji (in allegato)

- LIM/schermo per proiezione
- Fogli
- Post-it
- Penne

Panoramica delle attività

Attività 3.a.1 – Emoji

La decodifica dei messaggi scritti utilizzando solo il linguaggio delle emoji rivela come i simboli e le parole possano essere interpretati erroneamente senza contesto, portando a strategie per una comunicazione digitale più chiara ed empatica.

Attività 3.b.1 – Post-it

Lo scambio di complimenti evidenzia l'impatto emotivo del linguaggio e stimola la riflessione su una comunicazione rispettosa anche online e sulle differenze tra comunicazione di gruppo e pubblica.

Argomento 4: Conclusioni e restituzione

Questa attività finale offre ai partecipanti la possibilità di riflettere su ciò che hanno imparato e vissuto. Lavorare in gruppo li aiuta a riunire le idee principali del viaggio e ad esprimere le loro emozioni e pensieri in modi creativi.

Cosa si impara?

- Consapevolezza delle emozioni, delle esperienze e dei valori di un'altra persona.
- Comprendere le emozioni e le esperienze di un'altra persona e la capacità di assumere in modo proattivo il proprio punto di vista.
- Reattività alle emozioni e alle esperienze di un'altra persona.
- Comprendere e gestire le interazioni e le conversazioni in diversi contesti socio-culturali e situazioni settoriali.
- Un'equa ripartizione dei compiti, delle risorse e delle responsabilità all'interno di un gruppo, tenendo conto del suo obiettivo specifico; suscitando l'espressione di punti di vista diversi e adottando un approccio sistemico
- Sviluppare idee creative, sintetizzare e combinare concetti e informazioni provenienti da diverse fonti al fine di risolvere problemi.

Risultati di apprendimento

Conoscenze:

- Sviluppo delle competenze digitali
- Capacità di sintetizzare e condividere efficacemente concetti complessi
- Collaborazione e diversificazione delle prospettive.

Abilità:

- Capacità di utilizzare gli strumenti digitali in modo efficace e consapevole, compresa la navigazione in Internet, l'utilizzo di software e applicazioni e la gestione dei dati online.
- Capacità di ricercare, valutare e utilizzare criticamente le risorse digitali disponibili per risolvere problemi e raggiungere obiettivi.
- Capacità di esprimere concetti complessi in modo chiaro, coerente e comprensibile, adattando il linguaggio al pubblico di destinazione.
- Capacità di raccogliere e integrare informazioni provenienti da diverse fonti per creare una visione coerente di un argomento o di un problema.
- Conoscenza e padronanza degli strumenti e delle piattaforme digitali che facilitano la sintesi e la condivisione delle informazioni, come presentazioni, infografiche e video.
- Capacità di collaborare efficacemente con altri individui verso obiettivi comuni, condividendo idee, risorse e responsabilità.
- Capacità di valutare criticamente diverse prospettive e opinioni, analizzando le prove e considerando le argomentazioni da diverse angolazioni.

Configurazione dello spazio

Per il lavoro di gruppo è necessario uno spazio aperto e flessibile, che fornisca l'accesso a strumenti digitali e aree per il brainstorming e la collaborazione. I posti a sedere dovrebbero essere disposti in cerchio o semicerchio per le presentazioni, favorendo una comunicazione aperta. L'educatore dovrebbe rimanere in una posizione centrale per guidare le discussioni e fornire supporto, garantendo un ambiente interattivo e collaborativo.

Metodi e tecniche pedagogiche

Le attività si concentrano sull'apprendimento collaborativo ed esperienziale, incoraggiando i partecipanti a lavorare in piccoli gruppi per creare contenuti digitali (Reels o Moodboard) che esprimano le loro emozioni e idee. Questo promuove il lavoro di squadra, la creatività e il pensiero critico. L'educatore facilita il processo con l'apprendimento basato sull'indagine, guidando i partecipanti a riflettere sulle loro scelte e sui temi che stanno esplorando. Le presentazioni di gruppo e il feedback tra pari stimolano ulteriori discussioni e riflessioni, migliorando le capacità di comunicazione e di espressione di sé.

Strumenti

- PC / Tablet / Smartphone
- LIM/schermo per proiezione
- Piattaforme digitali di grafica (es. Canva)

Panoramica delle attività

Attività 4.a.1 – Reel e moodboard

Piccoli gruppi creano brevi reel o moodboard per esprimere ciò che hanno imparato e sentito, quindi discutono scelte e messaggi.

Attività 4.a.2 – Restituzione

I gruppi presentano i loro prodotti e raccontano il processo, coinvolgendo i compagni in domande e riflessioni condivise.

Strumenti di valutazione

Per valutare il raggiungimento dei risultati di apprendimento relativi allo sviluppo delle competenze, viene proposto il seguente strumento da utilizzare con i ragazzi e le ragazze. Questa attività dovrebbe essere proposta in tre diverse fasi: prima del percorso di apprendimento (T0), alla fine del percorso (T1) e dopo che è trascorso un periodo di tempo (T2), al fine di valutare sia l'impatto immediato che quello a lungo termine.

DOVE SUCCEDE?

Indica per ogni situazione in quale luogo (fisico o virtuale) puoi affrontare, a tuo avviso, quella discussione/argomento.

Litigare con un tuo amico per una pesante offesa ricevuta	Raccontare come è andata la tua giornata
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Di persona a casa <input type="radio"/> Di persona in uno spazio pubblico <input type="radio"/> Intervallo scolastico <input type="radio"/> Chat di gruppo <input type="radio"/> Chat privata <input type="radio"/> Storia Instagram <input type="radio"/> Storia Instagram (sono per amici stretti) <input type="radio"/> Reel/Video TikTok <input type="radio"/> Commento sotto a video/post/storie <input type="radio"/> Videochiamata di gruppo <input type="radio"/> Videochiamata privata <input type="radio"/> Chiamata <input type="radio"/> Note di Instagram <input type="radio"/> In live (Instagram/TikTok) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Di persona a casa <input type="radio"/> Di persona in uno spazio pubblico <input type="radio"/> Intervallo scolastico <input type="radio"/> Chat di gruppo <input type="radio"/> Chat privata <input type="radio"/> Storia Instagram <input type="radio"/> Storia Instagram (sono per amici stretti) <input type="radio"/> Reel/Video TikTok <input type="radio"/> Commento sotto a video/post/storie <input type="radio"/> Videochiamata di gruppo <input type="radio"/> Videochiamata privata <input type="radio"/> Chiamata <input type="radio"/> Note di Instagram <input type="radio"/> In live (Instagram/TikTok)
Fare una battuta a un tuo amico	Condividere momenti di intimità con il tuo ragazzo/la tua ragazza
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Di persona a casa <input type="radio"/> Di persona in uno spazio pubblico <input type="radio"/> Intervallo scolastico <input type="radio"/> Chat di gruppo <input type="radio"/> Chat privata <input type="radio"/> Storia Instagram <input type="radio"/> Storia Instagram (sono per amici stretti) <input type="radio"/> Reel/Video TikTok <input type="radio"/> Commento sotto a video/post/storie <input type="radio"/> Videochiamata di gruppo <input type="radio"/> Videochiamata privata <input type="radio"/> Chiamata <input type="radio"/> Note di Instagram <input type="radio"/> In live (Instagram/TikTok) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Di persona a casa <input type="radio"/> Di persona in uno spazio pubblico <input type="radio"/> Intervallo scolastico <input type="radio"/> Chat di gruppo <input type="radio"/> Chat privata <input type="radio"/> Storia Instagram <input type="radio"/> Storia Instagram (sono per amici stretti) <input type="radio"/> Reel/Video TikTok <input type="radio"/> Commento sotto a video/post/storie <input type="radio"/> Videochiamata di gruppo <input type="radio"/> Videochiamata privata <input type="radio"/> Chiamata <input type="radio"/> Note di Instagram <input type="radio"/> In live (Instagram/TikTok)

Lamentarsi di un voto basso preso ingiustamente	Confidare un segreto ad un amico
<ul style="list-style-type: none"> ○ Di persona a casa ○ Di persona in uno spazio pubblico ○ Intervallo scolastico ○ Chat di gruppo ○ Chat privata ○ Storia Instagram ○ Storia Instagram (sono per amici stretti) ○ Reel/Video TikTok ○ Commento sotto a video/post/storie ○ Videochiamata di gruppo ○ Videochiamata privata ○ Chiamata ○ Note di Instagram ○ In live (Instagram/TikTok) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Di persona a casa ○ Di persona in uno spazio pubblico ○ Intervallo scolastico ○ Chat di gruppo ○ Chat privata ○ Storia Instagram ○ Storia Instagram (sono per amici stretti) ○ Reel/Video TikTok ○ Commento sotto a video/post/storie ○ Videochiamata di gruppo ○ Videochiamata privata ○ Chiamata ○ Note di Instagram ○ In live (Instagram/TikTok)
Chiedere scusa per un errore commesso	Raccontare COME TI SENTI in quel momento
<ul style="list-style-type: none"> ○ Di persona a casa ○ Di persona in uno spazio pubblico ○ Intervallo scolastico ○ Chat di gruppo ○ Chat privata ○ Storia Instagram ○ Storia Instagram (sono per amici stretti) ○ Reel/Video TikTok ○ Commento sotto a video/post/storie ○ Videochiamata di gruppo ○ Videochiamata privata ○ Chiamata ○ Note di Instagram ○ In live (Instagram/TikTok) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Di persona a casa ○ Di persona in uno spazio pubblico ○ Intervallo scolastico ○ Chat di gruppo ○ Chat privata ○ Storia Instagram ○ Storia Instagram (sono per amici stretti) ○ Reel/Video TikTok ○ Commento sotto a video/post/storie ○ Videochiamata di gruppo ○ Videochiamata privata ○ Chiamata ○ Note di Instagram ○ In live (Instagram/TikTok)

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Attività 1.a.1 – A DOMANDA...immagine

Obiettivo

- Incontrare sé stessi, fermarsi e guardarsi dentro per incontrare gli altri.
- L'attività aiuta i partecipanti a riconoscere le proprie emozioni e prospettive, aiuta a scoprire la diversità dei punti di vista del gruppo.

Preparazione

- Disponi la stanza in modo che i partecipanti possano muoversi liberamente per guardare le immagini (tavoli, pavimento o pareti).
- Stampa e distribuisci una selezione di foto varie (paesaggi, persone, astratti, oggetti).
- Prepara i fogli di Lavoro, una per partecipante, con le quattro domande:
 - Dove sei ora?
 - Come stai online?
 - Cosa vuoi dire al te di oggi?
 - Come ti vedi nel futuro?
- Fornisci penne e spazio per scrivere le risposte sotto ogni immagine scelta.
- Assicura un'atmosfera calma che supporti la riflessione (musica di sottofondo soft opzionale).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Dai il benvenuto al gruppo e spiega che l'attività consiste nell'esplorare emozioni e prospettive personali utilizzando le immagini.
- Sottolinea che non ci sono risposte giuste o sbagliate: le scelte dipendono dai sentimenti di ogni persona in quel momento.

2. Lavoro individuale (15 minuti)

- Consegna a ogni partecipante un foglio di lavoro con le quattro domande.
- Chiedi loro di muoversi nella stanza, guardare le foto visualizzate e scegliere un'immagine per domanda.
- Dopo aver selezionato le immagini, i partecipanti incollano o annotano l'immagine scelta sul foglio di lavoro e scrivono brevemente perché rappresenta la loro risposta.
- Le immagini possono essere condivise: se a due partecipanti piace la stessa foto, possono usarla entrambi.

3. Condivisione nel gruppo (25 minuti)

- Riunisci tutti in cerchio.
- Ogni partecipante presenta le quattro immagini scelte e spiega le proprie scelte.
- L'educatore può guidare la condivisione domanda per domanda (tutti rispondono a D1, poi D2...) o partecipante per partecipante.
- Usa suggerimenti aperti come: *"Cosa ti ha spinto a scegliere questa immagine?"* o *"Quali emozioni esprime per te questa immagine?"*

4. Evidenziare più prospettive (5 minuti)

- Dopo la condivisione, sottolinea che le risposte di tutti mostrano prospettive diverse ma ugualmente valide.

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Le emozioni modellano il modo in cui vediamo noi stessi e gli altri.
- Prospettive diverse coesistono e arricchiscono la nostra comprensione.

2. Riflessione personale

- Chiedi ai partecipanti di pensare in silenzio a:
 - Quale immagine mi ha parlato di più oggi?
 - Ho scoperto qualcosa di nuovo su me stesso?
- Concedi loro 1-2 minuti per annotare una frase sul foglio di lavoro che descriva cosa si portano a casa.

3. Condivisione di gruppo

- Invita alcuni volontari a condividere la loro frase con il gruppo.
- Enfatizzare l'ascolto rispettoso e notare le connessioni tra le riflessioni personali.

4. Rafforza il risultato

Termina con un breve messaggio (sulla lavagna o proiettata):

"Ogni immagine racconta una storia. Condividendo il nostro, impariamo a vedere noi stessi più chiaramente e a capire gli altri più profondamente"

Passaggi successivi facoltativi

Diario delle emozioni:

Incoraggia i partecipanti a iniziare un diario in cui riflettono sulle loro emozioni allegando immagini o disegnando immagini che rappresentino come si sentono ogni giorno.

**DOVE SEI
ORA?**

**COSA VUOI DIRE
AL TE DI OGGI?**

**COME TI SENTI
ONLINE?**

**COME TI VEDI
NEL FUTURO?**

Attività 1.a.2 – ZOOM OUT

Obiettivo

- Guidare i partecipanti a uscire dai loro soliti schemi di pensiero ed esplorare nuove prospettive. *Allargando lo zoom* i partecipanti si esercitano a osservare le cose familiari da diverse angolazioni, favorendo la curiosità, l'empatia e l'apertura al cambiamento.

Preparazione

- Utilizzare lo stesso set di foto dell'Attività 1.a.1 (i partecipanti conservano quelle precedentemente selezionate).
- Prepara le domande guida su foglietti di carta o su un proiettore/lavagna:
 - Chi pensi che abbia scattato quella foto?
 - Quali emozioni suscita in te?
 - Cosa è successo prima e dopo l'istante catturato?
 - Cosa c'è intorno a quell'immagine, fuori dall'inquadratura?
- Disponi le sedie in cerchio per la discussione.
- Fornisci carta e penna per ulteriori note o riflessioni.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiega che l'attività consiste nel guardare le cose da un'angolazione più ampia, notando ciò che spesso trascuriamo.
 - Sottolineare che l'obiettivo non è quello di trovare risposte "corrette" ma di esplorare molteplici possibilità.
-

2. Esplorazione individuale (10 minuti)

- Chiedi ai partecipanti di prendere le immagini scelte dall'attività 1.a.1.
 - Invitali a riflettere individualmente sulle domande guida (annotando le risposte brevi).
-

3. Discussione di gruppo (20 minuti)

- In cerchio, i partecipanti condividono le loro riflessioni.
 - Incoraggiali a confrontare il modo in cui persone diverse percepiscono la stessa immagine.
 - Usa domande guida come: *"Cosa noti che gli altri potrebbero non notare?"*, *"Come cambierebbe il tuo punto di vista se fossi tu il fotografo?"*
-

4. Collegamento delle informazioni (10 minuti)

- Guida il gruppo a notare gli schemi: alcune prospettive potrebbero convergere, altre potrebbero differire notevolmente.
- Sottolinea che allargare il proprio punto di vista aiuta a comprendere meglio noi stessi, gli altri e la complessità delle emozioni.

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Allargando lo sguardo scopriamo che la nostra visione abituale è solo una delle tante prospettive possibili.
- Le emozioni influenzano il modo in cui interpretiamo le situazioni e le immagini.
- L'apertura a prospettive alternative rafforza l'empatia e la creatività.

2. Riflessione personale

- Chiedi ai partecipanti di scrivere: "Una nuova prospettiva che ho scoperto oggi è..."
- Incoraggiali a pensare a come questa prospettiva potrebbe aiutarli nella loro vita quotidiana.

3. Condivisione di gruppo

- Invita alcuni volontari a condividere la loro riflessione.
- Sottolinea la diversità delle risposte, rafforzando il fatto che non esiste un unico modo di interpretare un'esperienza.

4. Rafforza il risultato

- Chiudi con una metafora visiva: mostra un'immagine ingrandita, quindi l'immagine completa, illustrando come il contesto cambia significato.
- Termina con il messaggio: *"Quando facciamo un passo indietro, non perdiamo la concentrazione, acquisiamo comprensione."*

Passaggi successivi facoltativi

- Invita i partecipanti ad applicare l'approccio "zoom out" nella vita quotidiana: prima di reagire, fai una pausa e chiediti: *"Cos'altro potrebbe succedere qui?"*
- Suggestisci di tenere un diario di riflessione in cui annotano una situazione ogni settimana in cui si sono esercitati a vedere le cose da una nuova prospettiva.
- Incoraggia la creazione di un progetto fotografico di gruppo: scatta foto ordinarie e scrivi più didascalie che mostrino diverse interpretazioni.

Attività 2.a.1 – BINGO

Obiettivo

- Esplorare il funzionamento di Internet come spazio in cui le persone interagiscono, costruiscono relazioni e condividono emozioni.
- Aiutare gli studenti a riflettere sulle proprie abitudini online e su come si relazionano con gli altri negli ambienti digitali.
- Incoraggiare una discussione sulla sicurezza online, l'empatia e il comportamento rispettoso.

Preparazione

Materiale:

- Cartelle Bingo stampabili per gli studenti – vedi il Foglio di lavoro 1 (uno per partecipante).
- Penne o pennarelli.

Room setup:

- Organizza l'aula in modo che gli studenti possano muoversi facilmente e parlare con i loro coetanei.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Prepara la scena.
 - Spiega: "Oggi faremo un gioco per saperne di più su come ci comportiamo tutti online. Internet è come uno spazio condiviso in cui tutti interagiamo; quindi, questa attività ci aiuterà a esplorare le nostre somiglianze e differenze."
- Distribuisci i fogli del Bingo e le penne.
 - Spiega: il foglio di lavoro ha 25 caselle, ognuna con un comportamento o un'esperienza diversa relativa a Internet. Il tuo compito è camminare per la stanza e trovare compagni di classe che corrispondano a ciascun comportamento. Quando trovi qualcuno, chiedigli di spuntare o firmare la casella. L'obiettivo è completare

l'intero foglio di lavoro il più rapidamente possibile. Vince la prima persona che completa il proprio foglio e grida "Bingo!".

2. Gioco (20 minuti)

- **Inizia il gioco (20 minuti):**
 - Consenti agli studenti di camminare per la stanza, interagire con i compagni di classe e porre domande.
 - Monitora l'attività per assicurarti che gli studenti si impegnino in modo rispettoso ed equo.
-

3. Riflessione di gruppo (15 minuti)

- Dichiarare il vincitore:
 - Una volta che uno studente ha completato il suo foglio, verificate le sue risposte (ad esempio, chiedi ad alcuni compagni di classe di verificare se hanno firmato le loro caselle).
 - Festeggia la loro vittoria con un piccolo premio o un applauso.
 - Poni le seguenti domande:
 - Che cosa hai imparato sui tuoi compagni di classe durante questa attività?
 - Ci sono stati comportamenti o esperienze che ti hanno sorpreso?
 - C'erano caselle per le quali era difficile trovare qualcuno? Perché pensi che sia stato così?
 - Evidenzia eventuali temi comuni o comportamenti unici in tutta la classe.
-

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Gli spazi online sono ambienti reali in cui le azioni hanno conseguenze reali.
 - Ogni interazione (like, post, commenti) lascia una traccia e contribuisce all'identità digitale.
 - La consapevolezza delle nostre abitudini ci aiuta a fare scelte più sicure e responsabili.
-

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti di scrivere o rispondere a voce a:

- *“Qual è una cosa che condivido online e che potrei voler riconsiderare?”*
-

3. Condivisione di gruppo

- Invita chi vuole a condividere le riflessioni.
 - Sottolinea che le esperienze variano e ci sono molti modi per affrontare il comportamento online in modo responsabile.
-

4. Rafforza il risultato

Termina con un breve messaggio sulla lavagna/proiettore:

“Se lo condividi online, non è più solo tuo. Pensaci due volte prima di fare clic.”

Passaggi successivi facoltativi

- Suggestisci ai partecipanti di discutere con la loro famiglia su quali abitudini online siano sicure e quali potrebbero aver bisogno di modifiche.
- Incoraggia la creazione di una "Mappa delle abitudini digitali" a casa: elenca le app utilizzate, annota quali dati vengono condivisi e rifletti su quali pratiche ti fanno sentire a tuo agio o rischiose.
- Collegamento alla prossima attività (*Line play*), che approfondisce la riflessione sulla privacy e le informazioni personali online.

Unità di apprendimento: Emozioni
Attività 2a1 – BINGO
Scheda di lavoro

Compito:
Trova dei compagni di classe che abbiano compiuto le azioni descritte nelle caselle. Quando trovi qualcuno, chiedigli di spuntare o firmare la casella.

Ha un profilo social seguito da più di 300 follower	Gioca ogni giorno ai videogiochi online	Ha un profilo social	Controlla lo smartphone ogni 10 minuti per vedere se ha ricevuto notifiche	Ha litigato con qualcuno online
Ha fatto una live	Ha partecipato ad una challenge	Ha mentito circa la sua età su internet	Ha vissuto o assistito a episodi di cyberbullismo	Passa il tempo guardando video online
Ha fatto uno screenshot	Possiede uno smartphone personale	Una foto/post/video che ha pubblicato ha ricevuto più di 150 like	Sa cos'è il PEGI	Naviga senza controllo degli adulti
Ha mandato a una persona un selfie molto personale	Va su internet per studiare o per fare ricerche	È entrato/a in contatto con sconosciuti sulla chat di giochi online	Ha condiviso almeno una volta una foto o un video su un gruppo whatsapp	Manda più di 50 messaggi al giorno su whatsapp
Ha shoppato	Fa parte di uno o più gruppi su Whatsapp	Usa spesso lo smartphone a letto di notte	Si diverte a pubblicare i propri video su TikTok	Ha pubblicato/condiviso una foto o un video online di cui poi si è pentito/a

Co-funded by
the European Union

Attività 2.a.2 – IL GIOCO DELLA LINEA

Obiettivo

- Riflettere sulla diffusione e la pubblicazione dei dati personali online e considerare le questioni relative alla privacy al fine di prendere decisioni responsabili su cosa condividere.

Preparazione

- Liberare un ampio spazio nella sala dove i partecipanti possono muoversi liberamente.
- Usa del nastro adesivo o del gesso per segnare una linea immaginaria sul pavimento.
- Prepara un elenco di domande progressivamente personali (dalle abitudini generali alle informazioni più sensibili).
- Disponi le sedie in cerchio per la riflessione conclusiva.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiega che gli verranno rivolte delle domande e per rispondere dovranno avvicinarsi alla linea davanti a loro.
- Sottolinea che il superamento del limite è volontario: i partecipanti attraversano il traguardo solo se si sentono a proprio agio.

2. Attraversare la linea (20 min)

- Tutti i partecipanti si posizionano da un lato della linea.
- L'educatore pone una serie di domande. Ogni volta, chi risponde "sì" supera la linea.
 - Esempi di domande (man mano più personali):
 - Chi ha guardato una serie TV lo scorso weekend?
 - Chi fa sport?
 - Chi possiede uno smartphone?

- Chi ha almeno un profilo social?
 - Chi ha mai condiviso la propria posizione online?
 - Chi è innamorato? (facoltativamente seguito da "Chi vuole dire il nome di questa persona?")
- Dopo ogni attraversamento, l'educatore fa una breve pausa e invita i volontari a spiegare la loro scelta, se lo desiderano.
-

3. Riflessione guidata (10 minuti)

- Dopo l'attività, il gruppo torna in cerchio.
 - L'educatore conduce una discussione con domande come:
 - "Cosa hai provato quando hai deciso se attraversare o meno?"*
 - "A quali domande è sembrato facile rispondere e a quali è sembrato troppo personale?"*
 - "Cosa significherebbe se queste risposte fossero pubblicate online per essere viste da tutti?"*
-

4. Collegamento all'ambiente digitale (5 minuti)

- Evidenzia che la condivisione online è simile all'oltrepassare il limite: una volta che le informazioni sono condivise, gli altri possono vederle e potrebbero rimanere disponibili in modo permanente.
 - Rafforzare l'idea di scegliere con cura cosa condividere e proteggere la privacy.
-

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Non tutte le informazioni sono sicure o necessarie da condividere.
 - La privacy è una scelta personale, ma la condivisione online spesso sfugge al nostro controllo.
 - Il pensiero critico ci aiuta a decidere quando attraversare la "linea" e quando trattenerci.
-

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti di scrivere: *"Una cosa che ho imparato su me stesso e che condivido oggi è..."*

3. Condivisione di gruppo

- Invita alcuni volontari a condividere la loro riflessione.
 - Sottolineare che il livello di comfort di ognuno è diverso e che il rispetto dei confini degli altri fa parte del rispetto online e offline.
-

4. Rafforza il risultato

Concludi con un breve messaggio sulla lavagna/proiettore:

“Oltrepassare la linea nell’ambiente fisico è una scelta. Online, la linea è permanente: pensa prima di condividere.”

Passaggi successivi facoltativi

- Incoraggia i partecipanti a rivedere le impostazioni sulla privacy sui loro account di social media e ad apportare almeno una modifica per aumentare il loro controllo sui dati personali.
- Suggestisci una discussione in famiglia sulla privacy online: cosa condivide ogni membro, cosa si può condividere e cosa dovrebbe rimanere privato.
- Invita il gruppo a creare poster o infografiche sulle "regole di condivisione sicura" da mostrare in classe o online.

Attività 3.a.1 – EMOJI

Obiettivo

- Aumentare la consapevolezza sulle sfide della comunicazione digitale, evidenziando come parole e simboli (come gli emoji) possano essere interpretati in modo diverso a seconda del contesto, delle emozioni e delle esperienze personali.
- L'attività aiuta i partecipanti a riflettere sull'importanza della chiarezza e dell'empatia nella comunicazione online.

Preparazione

- Prepara una serie di "frasi" di sole emoji (3-5 esempi) da proiettare. Ogni sequenza dovrebbe consentire più interpretazioni.
- Fornire a ciascun partecipante carta e penne.
- Disporre le sedie in un'aula o in un cerchio per consentire sia il lavoro individuale che la riflessione di gruppo.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiegare l'attività: ogni gruppo dovrà provare a tradurre le frasi che troveranno proiettate, ma ogni frase è stata scritta utilizzando solo il linguaggio delle emoji.
- Fai un breve esempio: mostra una sequenza di emoji e chiedi al gruppo interpretazioni rapide.

2. Decifrare i messaggi (10 minuti)

- Presenta le frasi una alla volta.
 - I partecipanti scrivono cosa pensano significhi il messaggio.
 - Incoraggiali a lavorare nel gruppo all'inizio, per confrontare le risposte in seguito.
-

3. Rivelare i significati (10 minuti)

- Rivela il significato "inteso" di ogni frase.
 - I partecipanti controllano le loro risposte, notando dove la loro interpretazione differiva.
 - La maggior parte scoprirà di aver interpretato male almeno una frase: questo fa parte dell'apprendimento.
-

4. Riflessione di gruppo (15 minuti)

Facilita una discussione con domande guida:

- *“Perché pensi che alcuni messaggi siano stati più facili o più difficili da capire?”*
- *“Cosa succede nelle conversazioni online reali quando i messaggi vengono fraintesi?”*
- *“Hai mai avuto un conflitto online a causa di problemi di comunicazione?”*

Evidenziare l'assenza di segnali non verbali (tono, linguaggio del corpo, espressione facciale) negli spazi digitali.

5. Strategie per una comunicazione chiara (5 minuti)

Presenta tre linee guida:

1. Pensa prima di scrivere.
 2. Scegli le parole con attenzione, soprattutto nell'ambiente virtuale.
 3. Considera il punto di vista del destinatario: come potrebbe interpretarlo?
-

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Emoji e simboli sono aperti a molteplici interpretazioni.
- I malintesi sono comuni online a causa della mancanza di tono e contesto.
- Una formulazione attenta e l'empatia migliorano la comunicazione.

2. Riflessione personale

- Chiedi ai partecipanti di scrivere: *"Una cosa che farò in modo diverso nella mia comunicazione online è..."*

3. Condivisione di gruppo

- Invita alcuni volontari a condividere le loro riflessioni.
- Sottolineare il valore dell'apprendimento reciproco.

4. Rafforza il risultato

Termina con un messaggio sulla lavagna/proiettore:

"Dietro ogni emoji o parola c'è una persona con dei sentimenti. Comunicare per connettere, non per confondere"

Passaggi successivi facoltativi

- Invita i partecipanti a creare i propri messaggi solo con le emoji e scambiali in coppia, testando quanto bene (o male) possono essere compresi.
- Suggestisci agli studenti di tenere un "diario digitale" delle incomprensioni che incontrano online durante la settimana e di riflettere su come potrebbero essere evitate.
- Connettiti all'attività successiva (*Post-it*), che esplora l'impatto emotivo delle parole in modo ancora più diretto.

EMOJI

Unità di apprendimento: Emozioni

Attività 3a1 – Emoji

Presentazione

FILM

Harry Potter

FILM

ALLA RICERCA DI NEMO

FILM

Ratatouille

QUALITÀ CHE PUOI TROVARE NEGLI ALTRI

LENTO COME UNA LUMACA

INDOVINA IL PROVERBIO

NON PIANGERE SU LATTE VERSATO

INDOVINA IL PROVERBIO

**UNA MELA AL GIORNO
TOGLIE IL MEDICO DI TORNO**

ORA QUALCOSA DI PIÙ DIFFICILE...

**QUESTE EMOJI CHE FRASE VOGLIONO
COMUNICARE?**

QUESTE EMOJI CHE FRASE VOGLIONO COMUNICARE?

**QUESTE EMOJI CHE FRASE VOGLIONO
COMUNICARE?**

**QUESTE EMOJI CHE FRASE VOGLIONO
COMUNICARE?**

QUESTE EMOJI CHE FRASE VOGLIONO COMUNICARE?

**QUESTE EMOJI CHE FRASE VOGLIONO
COMUNICARE?**

RISPOSTE CORRETTE:

Giocare col fuoco

Le parole hanno un peso

Le parole possono ferire

Guardare XFactor alla TV

Pensa prima di parlare

Scegli le parole giuste

Attività 3.b.1 - POST-IT

Obiettivo

- Per riflettere sull'uso delle parole online (nei commenti e nelle chat), per mettersi nei panni di chi viene offeso o insultato e per sensibilizzare sulla scelta di un linguaggio non offensivo e rispettoso.

Preparazione

- Fornisci a ciascun partecipante 4 post-it e una penna.
- Disponi le sedie in cerchio o semicerchio, con spazio aperto sufficiente per consentire ai partecipanti di muoversi e scambiare i post-it.
- Prepara una lavagna o una parete per visualizzare le riflessioni in un secondo momento (facoltativo).
- Discuti brevemente la differenza tra complimenti e insulti, indirizzando l'attenzione verso complimenti positivi e genuini sui tratti caratteriali (non sull'aspetto).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiega che l'attività esplora l'impatto delle parole: come possono edificare o ferire.
- Chiarisci che i complimenti dovrebbero concentrarsi sulla personalità o sulle azioni (ad esempio, gentilezza, disponibilità, creatività) piuttosto che sull'aspetto.

2. Scrivere complimenti (10 minuti)

- Ogni partecipante scrive 4 complimenti sui post-it.
- Incoraggiali a pensare alle qualità che ammirano negli altri.

3. Scambio di complimenti (15 minuti)

- I partecipanti posizionano un post-it sul braccio della persona alla loro destra, uno sul braccio della persona alla loro sinistra.
 - I restanti due post-it possono essere consegnati a chiunque nel gruppo.
 - Dopo lo scambio, ogni partecipante raccoglie i complimenti ricevuti e li attacca alla propria sedia o li tiene visibili.
-

4. Riflessione sull'esperienza (15 minuti)

- Chiedi ai partecipanti:
 - *“Come ti senti dopo aver ricevuto quei complimenti?”*
 - *“E se invece si trattasse di insulti, come ti sentiresti?”*
-

5. Esplorazione dei contesti linguistici (10 minuti)

- Discutere il linguaggio all'interno del gruppo (battute private, chiacchiere familiari con gli amici) rispetto al linguaggio extra-gruppo/pubblico (online, visibile agli estranei).
- Evidenziare come i commenti online possano essere interpretati in modo errato o causare danni oltre l'intenzione originale.

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Le parole hanno un peso emotivo: possono rafforzare o danneggiare le relazioni.
- I complimenti creano fiducia, mentre gli insulti possono causare danni duraturi.
- Online, le parole si diffondono più lontano e durano più a lungo.

2. Riflessione personale

- Chiedi ai partecipanti di scrivere: *"Un modo in cui posso usare le parole in modo più positivo online è..."*

3. Condivisione di gruppo

- Invita alcuni volontari a condividere le loro riflessioni.
- Sottolineare come il rispetto nella comunicazione contribuisca a creare spazi online più sicuri e gentili.

4. Rafforza il risultato

- Termina con un breve messaggio sulla lavagna/proiettore:
"Le parole sono potenti. Usali per aiutare gli altri, non per abatterli."

Passaggi successivi facoltativi

- Suggestisci ai partecipanti di tenere uno dei complimenti ricevuti sul quaderno per ricordare il valore delle parole gentili.
- Incoraggia il gruppo ad iniziare a creare un "muro di complimenti" in classe, dove i messaggi positivi possono essere condivisi in forma anonima nel tempo.
- Link alle attività conclusive (Short video e Restitution), in cui i partecipanti rifletteranno in modo creativo su ciò che hanno imparato.

Attività 4.a.1 – REEL E MOODBOARD

Obiettivo

- Per dare voce ai partecipanti e permettere loro di esprimere in modo creativo ciò che hanno imparato.
- Producendo un breve video (reel) o una moodboard, i partecipanti riflettono sulle loro emozioni, prospettive e intuizioni e le comunicano utilizzando più linguaggi espressivi (immagini, testo, suono).

Preparazione

- Dividi i partecipanti in piccoli gruppi (3-4 persone).
- Fornire l'accesso a strumenti digitali (PC, tablet o smartphone).
- Assicurati una connessione Internet e l'accesso a una piattaforma di progettazione gratuita come **Canva** (consigliato) o un altro strumento adatto.
- Prepara le istruzioni di base sull'uso di immagini e contenuti privi di copyright.
- Organizzare lo spazio con aree di lavoro separate per ogni gruppo.
- Garantire i moduli di consenso se i partecipanti appaiono in foto/video (consigliato: evitare di filmare i volti dei minori).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiega che l'obiettivo è riassumere il percorso di apprendimento attraverso la loro creatività.
- Chiarire le opzioni del prodotto finale:
 - Un breve video verticale (1-2 minuti, simile ai reel di Instagram).
 - Un moodboard: un collage digitale di immagini e parole che esprimono le principali idee e messaggi.
- Enfatizzare la libertà di espressione: i gruppi possono scegliere il formato che preferiscono.

2. Lavoro di gruppo: creazione del prodotto (25 minuti)

- I partecipanti fanno un brainstorming: quali emozioni, intuizioni o lezioni li hanno colpiti di più?
- Raccolgono immagini, parole chiave e brevi testi.
- Progettano il loro breve video o moodboard in modo collaborativo.
- L'educatore circola, offrendo supporto tecnico e creativo.

3. Presentazione dei prodotti (15 minuti)

- Ogni gruppo presenta il proprio video o moodboard alla classe.
- Spiegano brevemente le loro scelte: perché hanno scelto determinate immagini, parole o musica.

4. Feedback tra pari (15 minuti)

- Invita il resto del gruppo a reagire con un feedback positivo.
 - Evidenzia la creatività, la chiarezza del messaggio e l'impatto emotivo.
-

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Riflettere in modo creativo aiuta a consolidare ciò che abbiamo imparato.
- Gli strumenti digitali possono essere utilizzati per esprimere emozioni e prospettive in modo responsabile.
- La condivisione in gruppo evidenzia la diversità delle esperienze.

2. Riflessione personale

- Chiedi a ogni partecipante di scrivere: *"Qual è un messaggio del nostro video/moodboard che voglio ricordare personalmente."*

3. Condivisione di gruppo

- Invita un rappresentante di ogni gruppo a condividere la sua riflessione con la classe.

4. Rafforza il risultato

- Termina con un messaggio di chiusura sulla lavagna/proiettore:
"La creatività è un ponte tra l'apprendimento e l'espressione. Ciò che creiamo insieme rimane con noi."

Passaggi successivi facoltativi

- Raccogli tutti i video e le moodboard in una galleria digitale condivisa e rendila accessibile ai partecipanti.
- Incoraggiare gli studenti a presentare i loro prodotti ai genitori o ad altre classi come parte della divulgazione.
- Utilizzare i materiali nell'**Attività 4.a.2 – Restituzione** come base per la narrazione collaborativa.

Attività 4.a.2 – RESTITUZIONE

Obiettivo

- Per dare voce ai partecipanti e permettere loro di esprimere in modo creativo ciò che hanno imparato.
- Producendo un breve video (reel) o una moodboard, i partecipanti riflettono sulle loro emozioni, prospettive e intuizioni e le comunicano utilizzando più linguaggi espressivi (immagini, testo, suono).

Preparazione

- Assicurarsi che i prodotti dell'Attività 4.a.1 (video, moodboard) siano pronti per la presentazione.
- Disporre la stanza con le sedie a semicerchio o in una configurazione di presentazione in classe.
- Fornire proiettore/lavagna per la visualizzazione di video e moodboard.
- Prepara alcune domande guida di riflessione per stimolare la discussione.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- Spiega che quest'ultima attività riguarda la *restituzione*: restituire al gruppo condividendo ciò che è stato appreso.
- Sottolineare che il lavoro e le riflessioni di tutti sono preziose per tutti.

2. Presentazioni di gruppo (25 minuti)

- Ogni gruppo presenta il proprio Reel o Moodboard.
- Spiegano il processo:
 - Perché abbiamo scelto questo tema?
 - Come abbiamo deciso le immagini, le parole o i suoni?

- Quale messaggio volevamo comunicare?
-

3. Discussione e domande (15 minuti)

- Dopo ogni presentazione, si invitano i compagni a porre domande.
 - Incoraggiare il dialogo rispettoso e la curiosità per le differenze di prospettiva.
 - Usa domande come:
 - *“Cosa ti ha sorpreso in questa presentazione?”*
 - *“Quale parte di questo video/moodboard ti ha colpito di più?”*
-

4. Sintesi (10 minuti)

- L'educatore riassume temi ricorrenti: emozioni, rispetto, comportamenti online, nuove prospettive.
 - Evidenzia come i prodotti mostrino sia la creatività individuale che la collaborazione di gruppo.
-

Conclusione dell'attività (10 minuti)

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Esprimere idee attraverso prodotti creativi approfondisce la comprensione.
- La collaborazione consente a più voci di unirsi in una narrazione condivisa.
- Presentare agli altri rafforza le capacità di comunicazione e riflessione.

2. Riflessione personale

- Chiedi a ogni partecipante di scrivere: *"La cosa più importante che mi porto a casa da questi incontri è..."*

3. Condivisione di gruppo

- Invita i partecipanti a condividere le loro riflessioni con tutto il gruppo.

4. Rafforza il risultato

- Termina con un messaggio collettivo finale (proiettato o raccontato):
"Le nostre parole, scelte ed emozioni plasmano il mondo in cui viviamo, offline e online."

Passaggi successivi facoltativi

- Raccogli tutti i video/moodboard in un portfolio digitale condiviso come registrazione finale del progetto.
- Incoraggia i partecipanti a condividere le loro riflessioni con genitori, insegnanti o coetanei al di fuori del gruppo.
- Utilizza le informazioni ricavate dall'attività per ispirare progetti di follow-up sull'intelligenza emotiva e la responsabilità digitale.

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP